

УКРАЇНСЬКИЙ БІОГРАФІЧНИЙ АРХІВ: ДИНАМІКА РОЗПОДІЛУ ГЕРОЇВ УКРАЇНИ ЗА ДОМЕНАМИ

Вернік Олексій Леонідович,
кандидат психологічних наук,
старший науковий співробітник,
відділ формування біобібліографічних інформаційних ресурсів,
Інститут біографічних досліджень,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: avernik@meta.ua

Вернік Юлія Вікторівна,
науковий співробітник,
відділ формування біобібліографічних інформаційних ресурсів,
Інститут біографічних досліджень,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: vrnkjl@gmail.com

Постановка проблеми. Український біографічний архів являє собою серед іншого потужний інструмент досліджень у сфері цифрової гуманітаристики (Digital Humanities). Пропоновані на разі результати мають на меті продемонструвати один з напрямків розвідок у даному науковому полі. Серед об'єктивних джерел виявлення соціальної значимості людини в контексті державотворення одним з актуальних вважаємо державне відзначення її заслуг у вигляді тих чи інших присуджених звань, нагород тощо. Серед таких відзнак нагородження званням Героя України є однією з найвищих і об'єктивних державних оцінок суспільної важливості персон в конкретних сферах соціальної активності. Дане звання було започатковано у 1998 році при другому президенті України.

Виклад основного матеріалу. Присвоєння звання «Герой України», що є найвищим ступенем відзнаки в Україні, який надається як за трудові подвиги і досягнення, так і за переважно воєнні подвиги, героїчні вчинки силового, випробувального чи рятувального напрямку, тобто такі, що пов'язані з істотним ризиком для життя. В першому випадку це орден Держави, а в другому – орден «Золота Зірка».

Метою дослідження став аналіз динаміки змін значимості сфер соціальної активності як кількісного розподілу по доменах осіб, яким було присвоєне звання «Герой України». В якості інструменту було використано

систему Українського Біографічного Архіву (УБА), засоби обробки і візуалізації даних. Матеріал дослідження отримувався з бази даних УБА та верифікувався у Вікіпедії¹.

В цілому за кількісними показниками присвоєних звань динаміка за роками (з 1999 по 2022) має нелінійний складний характер. Перше, що кидається у вічі – це істотне зростання кількості Героїв України у роки критичних змін в новітній українській історії. Так у 2004-му році кількість збільшилася з середньої у 2,3 рази (41 проти середньорічного показника 17,8), у 2014-му – у 5,8 разів (110 проти середньорічного показника 19), у 2022-му – більш ніж у 9 разів (196 проти середньорічного показника 21,5). Звідси можемо висунути гіпотезу про зв'язок між різким критичним змінюванням життєвого укладу країни і суспільним запитом на героїв, який віддзеркалюється в присвоєваних державою звань «Героя України».

Таблиця 1

Кількість Героїв України за період з 1999 по 2022 рік²

<u>Рік</u>	<u>Кількість</u>	<u>Середньорічна</u> <u>кількість</u>	<u>Рік</u>	<u>Кількість</u>	<u>Середньорічна</u> <u>кількість</u>
1999	19	19,0	2011	11	20,3
2000	9	14,0	2012	10	19,6
2001	20	16,0	2013	11	19,0
2002	25	18,3	2014	110	24,7
2003	16	17,8	2015	21	24,5
2004	41	21,7	2016	12	23,8
2005	17	21,0	2017	10	23,1
2006	25	21,5	2018	4	22,1
2007	25	21,9	2019	14	21,7
2008	18	21,5	2020	14	21,4
2009	27	22,0	2021	25	21,5
2010	11	21,1	2022	196	28,8

Для виявлення особливостей динаміки змін значущості сфер соціальної активності ми проаналізували 692 Героїв України, а саме рід їхньої діяльності, посаду й підставу нагородження з метою визначення домену соціальної активності кожної особи. Варто відзначити, що в певних випадках сфер діяльності визначалося декілька, наприклад «Педагогіка і освіта» і «Наука».

Отримані кількісні показники по доменах переводилися у дольові для коректного порівняння щорічних рівнів внеску відповідної сфери. Тим самим

¹ Публікація https://uk.wikipedia.org/wiki/Герой_України

² Середньорічна кількість на кожен рік обчислювалася як середнє арифметичне показника кількості від початку спостережень – 1999 року й до поточного. Наприклад, на 2003 рік цей показник становив $17,8 = (19 + 9 + 20 + 25 + 16) / 5$, де 5 – це кількість років з 1999 до 2003.

можна робити певні висновки про соціальну значимість кожної сфери соціальної активності.

На момент започаткування у 1999 році було присвоєно відповідне звання 19 особам у 8 сферах соціальної активності. При цьому тоді не було відзначено жодного митця, спортсмена, громадського діяча і політика.

Загалом в результаті аналізу нами було виділено 13 сфер – доменів соціальної активності, а саме (в алфавітному порядку): «Господарство», «Громадська діяльність», «Збройні сили», «Культура», «Медицина», «Мистецтво», «Наука», «Педагогіка і освіта», «Політика», «Промисловість», «Сільське господарство», «Спорт», «Техніка», а також додатковий домен, який умовно було названо «Героїчний вчинок». До нього були віднесені льотчики рейсу PS752, пожежники ЧАЕС, рятувальники людей під час пожеж, герої «Небесної сотні».

Перш за все відзначимо динаміку домену «Збройні сили». З проаналізованих даних можна бачити, що з 1999 й до 2013 року доля значимості збройних сил не перевищувала 16%, з досить стабільною тенденцією до зниження. У 2007 році вона впала до 8%, а у 2008 і 2009 роках до 0. Окремо відзначимо 2014 рік, в якому доля «Збройних сил» становила усього 10%, проте такий низький показник пояснюється представленням до нагороди героїв «Небесної сотні», які потрапили до домену «Героїчний вчинок». Починаючи з 2015 року домен «Збройні сили» істотно домінує серед інших сфер з 2019 до 2021 року відбулося певне спадання значимості – до 40%.

Наступним кроком аналізу було порівняння середньодольових за досліджуваний період показників кожного з доменів. Результатом цього має стати впорядкований за значимістю набір сфер соціальної активності (табл.2).

Таблиця 2

Середньодольовий внесок сфер соціальної активності серед Героїв України за період з 1999 по 2022 рік³

Домен	%	Кількість років	Домен	%	Кількість років
<u>Збройні сили</u>	33%	20	<u>Політика</u>	4%	11
<u>Промисловість</u>	19%	9	<u>Наука</u>	4%	10
<u>Мистецтво</u>	9%	16	<u>Господарство</u>	4%	11
<u>Сільське господарство</u>	8%	14	<u>Техніка</u>	3%	5
<u>Героїчний вчинок</u>	6%	11	<u>Медицина</u>	2%	4
<u>Громадська діяльність</u>	6%	12	<u>Культура</u>	2%	6
<u>Педагогіка і освіта</u>	6%	15	<u>Спорт</u>	1%	5

³ Загальна сума відсотків є вищою за 100%, оскільки, як вказувалося вище, в окремих випадках особа, якій присвоюється почесне звання, має відношення одночасно до декількох сфер

З поданої таблиці можна бачити, що найзначущими сферами соціальної активності, з точки зору відзначення її важливості державою, є «Збройні сили» (33%) і «Промисловість» (19%). З останньою можна відслідковувати певною мірою зворотну у порівнянні зі «Збройними силами» ситуацію. Якщо до 2013 року середній внесок «Промисловості» складав 32%, то з 2014 року не відзначали жодного Героя України з даної соціальної сфери. Відзначимо, що з 2010 до 2012 років доля «Промисловості» була в межах 50% (56% у 2010-му, 45% у 2011-му, 50% у 2012-му роках), а у 2013 році сягнула 64%.

Третьою за значимістю виявилася сфера «Мистецтво» (10%). Динаміка даної сфери також є досить цікавою. У 2008-2009 роках спостерігався найвищий відсоток (28% і 30% відповідно), а з 2010 до 2013 скоротився до 9-10%. Починаючи з 2019 й до 2021 року ці сфери також почали відновлюватися – 7% у 2019-му, 14% у 2020-му і 12% у 2021 роках.

Наступна сфера – «Сільське господарство» має 9% долю внеску у сфері соціальної активності Героїв України. Її динаміку можна охарактеризувати таким чином. З 1999 до 2004 року (за виключенням 2000-го) стабільно високий відсоток – близько 5-ї – 4-ї частини, а у 2002-му сягнув 44%. У 2005-2006 роках дана сфера взагалі була відсутня, а з 2007-го спостерігалася зростаюча тенденція до 37% у 2009-му році. З 2010-го відсоток почав падати з 9% до 0 у наступні два роки. Починаючи з 2014 року й до поточного часу дана сфера не була актуалізованою.

Відзначимо ще два домени соціальної активності – «Громадська діяльність» (7%) і «Педагогіка і освіта» (6%). Щодо першого, то до 2005 року така сфера взагалі не була представленою. У 2005-му її доля сягає максимального за всі роки рівня – 29%, у 2015-му – 24%. В інші роки вона межує між відсутністю і 10%-15%. Мабуть даний показник засвідчує про становлення саме громадянського суспільства в Україні.

Домен «Педагогіка і освіта» можна вважати одним з найбільш стабільних – починаючи з 1999 року він так чи інакше представлений у дольовому розподілі доменів 14 разів. Вище за нього лише «Промисловість» (15 разів), «Мистецтво» (16 разів) і «Збройні сили» (20 разів). Здебільшого «Героя України» в цій сфері отримували ректори ЗВО й митці.

Останній блок склали найменш витребувані домени⁴ – «Політика» (4%), «Наука» (4%), «Техніка» (3%), «Медицина» (2%) і «Спорт» (1%).

Висновки. Отримані в аналізі статистичних даних за персоналіями УБА результати в жодному разі не можуть вважатися доведеними історичними фактами, проте їх пояснення і інтерпретація створюють передумови для висунення конкретних науково-гуманітарних гіпотез, які можуть задавати вектор і проблематику подальших досліджень.

⁴ Домен «Культура» ми розглянули у поєднанні з доменом «Мистецтво»